

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА В ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБОРОННЫХ ОБЩЕСТВАХ СССР В 1926-1960 ГОДЫ

**Анохина Инна Анатольевна¹, Новиков Юрий Николаевич²,
Котова Алина Павловна³**

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Ассистент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: alinau25@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена истории развития авиамodelьного спорта в оборонно-спортивных организациях СССР. Интерес к развитию авиамodelизма в оборонных организациях СССР объясняется его универсальностью - авиамodelьный спорт позволял занять молодежь и детей, развить техническое и конструкторское мышление, подготовить будущих специалистов-конструкторов, а также привить уважение населения к Вооруженным силам СССР и авиации. Большую роль в распространении авиамodelизма в массы в Советском Союзе сыграли добровольные оборонные организации, главная из которых ДОСААФ. В работе анализируются результаты деятельности оборонных обществ по проведению спортивных мероприятий, привлечению различных слоёв населения в такой технический вид спорта как авиамodelизм.

Ключевые слова: воспитание, спорт, авиамodelизм, организация, общество, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

В связи с усложнившейся в последнее время международной геополитической обстановкой, а также в связи с ростом информатизации и компьютеризации, в современном мире растет значимость развития технического мышления и военно-технической подготовки. Особую роль в этом могут сыграть технические виды спорта, среди которых авиамodelьный спорт. Сейчас авиамodelизм – это один из самых популярных видов технического спорта, которым в нашей стране занимаются тысячи школьников, студентов, рабочих и инженеров.

Одним из первых российских авиамоделлистов можно назвать М.В. Ломоносова, который в 1752 г. сконструировал и построил одну из первых авиамоделей – «аэродромическую машинку». В дальнейшем авиамоделлированием занимались А.Ф. Можайский и Н.Е. Жуковский; последнему даже удалось с помощью авиамоделей открыть законы движения тел в воздушной среде. В советское время популярность авиамоделлизма как технического вида спорта была связана с деятельностью добровольных оборонных организаций СССР.

Добровольные оборонные организации являлись неотъемлемой частью системы гражданско-патриотического воспитания и физкультурно-спортивной работы в Советском Союзе. Центральной оборонной организацией СССР было Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР), в разное время данная организация имела разные названия, но круг ее целей и задач всегда был примерно одинаков, отличались лишь методы работы в зависимости от конкретных правительственных целей. Развитие массового спорта являлось одной из важнейших задач на протяжении всей деятельности добровольного общества. ДОСААФ было ответственно за развитие лыжного, стрелкового, самолетного, парашютного, планерного, радиолубительского, автомобильного, мотоциклетного, конного, военно-морского и водного, а также авиационного и морского моделизма (Постановление Совмина СССР от 20.08.1951 № 3060 "Об объединении Досарма, Досава и Досфлота во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (ДОСААФ СССР).

Цель статьи изучить историю развития авиамоделльного спорта в рамках работы оборонных организаций СССР. Актуальность объясняется современной ситуацией в мире, когда требуется повысить уровень военно-патриотического воспитания и развить уважение к органам государственной власти. Тот факт, что деятельность добровольных оборонных обществ в вопросах развития и распространения технических видов спорта малоизучена, лишь прибавляет интерес к данной теме.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Гражданская война 1917–1922 гг. показала важность использования гражданской и военной авиации, а также необходимость авиационного строительства, в связи с этим в 1923 году было создано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ). Призывом к этому стало соответствующее предложение, опубликованное 1 марта 1923 г. в периодическом издании «Известия» – в первую очередь, там предлагали начать сбор средств на нужды строительства авиации и улучшить дело подготовки авиационных кадров (Известия: газета: федеральный выпуск. 1923, № 46, 01 марта. – Москва, 1923). Таким образом, ОДВФ позиционировалась как массовая общественная организация по содействию развитию авиации и воздухоплавания в стране и пропаганде авиации, оказании материальной и иной помощи в создании отечественной авиации и авиационной промышленности, а также в привлечении молодежи к занятиям авиамоделлизмом, планеризмом, авиационным спортом и подготовке кадров летчиков. Движение нашло широкий отклик среди населения – к нему присоединились В.А. Антонов-Овсеенко, Ф.Э. Дзержинский, Л.Б. Красин, А.В. Луначарский, М.В. Фрунзе, С.А. Чаплыгин, на строительство самолета «Правда» В.И. Ленин и Н.К. Крупская внесли 60 золотых рублей. Всего за год численность организации возросла до 1 млн. человек (Парфенова Г. В. «Трудовой народ строй Воздушный Флот!» (вклад Общества друзей Воздушного Флота в развитие советской авиации) Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2025. – № 1(108). – С. 70-73).

16 февраля 1925 г. оргбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о переходе к добровольному членству в обществах, это спровоцировало объединение ОДВФ и Доброхим в «Союз обществ друзей авиационной и химической обороны и промышленности СССР – Авиахим». Авиахим должен был содействовать не только развитию авиационной промышленности, но и химической.

Обществу удалось развить бурную деятельность для реализации своих задач – до 4 млн. экземпляров книг и брошюр, 200 тыс. плакатов и демонстраций; в организацию вступило около 3 млн. человек; на собранные средства удалось построить 159 самолетов (Астраханцев, 2013, с. 19-23).

Помощь в решении задач Авиахиму оказывало Военно-научное общество, созданное 13 октября 1920 г. и ставившее своей главной целью укрепление обороноспособности государства. В дальнейшем наименование Общества перестало соответствовать его деятельности, в связи с чем летом 1926 г. оно было реформировано в Общество содействия обороне СССР (ОСО) (Постановление СНК СССР от 27.07.1926 О переименовании Военно-Научного Общества Союза ССР в "Общество Содействия Обороне Союза ССР"). Исходя из того, что деятельность этих двух организаций была схожа и преследовала одинаковые цели, в январе 1927 г. Авиахим и ОСО были объединены в общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – Осоавиахима (Зарзар, 1925, с. 3, 30).

В 1948 г. Осоавиахим был разделен на три самостоятельных организации – Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). Это было обусловлено необходимостью систематизировать подготовку военных и военно-морских кадров (Котов, 2025, с. 69-74). Однако вскоре реорганизация показала свою несостоятельность, так как одна и та же по своей сути работа выполнялась разными организациями, что только усложняло ее реализацию, так как требовалось большее количество человек, больше материально-технической базы, больше средств. Таким образом, в 1951 г. было принято решение вернуться к единой системе оборонных организаций – ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ были объединены во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту было открыто 20 августа 1951 года; организационное оформление Общества произошло 26–29 декабря 1953 г. на I Всесоюзной конференции ДОСААФ, где был утвержден Устав организации и избраны руководящие органы. На ДОСААФ была возложена пропаганда и распространение военных, военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди населения (Постановление Совмина СССР от 20.08.1951 № 3060 «Об объединении ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)»). После распада СССР на базе ДОСААФ создана Российская оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО), позже ей было возвращено историческое название.

Таким образом, широкая популярность среди населения СССР авиамоделизма и авиамodelьного спорта напрямую была связана с деятельностью советских добровольных оборонных организаций (Осоавиахим–ДОСАВ–ДОСААФ). Интерес к развитию авиамоделизма в оборонных организациях СССР объясняется его универсальностью – авиамodelьный спорт позволял занять молодежь и детей, развить техническое и конструкторское мышление, подготовить будущих специалистов-конструкторов, а также привить уважение населения к Вооруженным силам СССР и авиации. Сам по себе, авиамodelизм как предмет охватывал широкий круг активностей, среди которых как исследование истории самолетостроения и авиации, так и изучение конструкции летательных аппаратов и постройка их моделей; неотъемлемой частью авиамodelизма является также авиамodelьный спорт, цель которого в установлении рекордов полета летающих моделей. Обучение авиамodelизму проходило в кружках с учетом возраста, знаний, умений и интересов обучающихся. Первые кружки при поддержке добровольных оборонных организаций были созданы сразу после основания ОДВФ, в 1923 г., они были открыты в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Оренбурге и др. Работой кружков руководила Центральная авиамodelьная секция в Москве, большую роль в ее работе играли члены Академии Воздушного Флота. Благодаря их опыту были созданы первые учебные программы и методические пособия для местных кружков, а также подготовлены инструкторские кадры и организованы одни из первых соревнований летающих моделей (Зарипов, 2025, с. 104–111). В последующем кружки действовали вплоть до реформирования ДОСААФ в РОСТО.

Как правило, в авиамodelьных кружках обучались школьники с шестого по десятый класс включительно, обычно обучение длилось в течении двух (иногда трех) лет. Все темы в учебном плане были составлены так, чтобы между ними соблюдалась преемственность. Примерно пятая часть занятия отводилась на теоретическую часть, остальная часть занятия была практической. Занятия проводились в специально оборудованном кабинете во внеклассное время и сочетали в себе несколько типов работ – изучение теории, конструирование моделей, изучение технической и справочной литературы и журналов по моделированию (Рожков, 1986, 144 с.)

На первом году обучения следовало инструкторам сосредоточиться на прочном усвоении прививаемых навыков и знаний. Чаще всего, первые шаги обучающихся были связаны с постройкой наиболее простых летающих моделей. К таким относились модели «стрела», «голубь», бумажные планеры и т.д.; несомненными плюсом данных моделей являлось то, что их постройка занимала не более часа, они были легки и эластичны, при этом их полет основан на тех же принципах, что и те летательные аппараты, которые они копируют.

Работа кружка начиналась с ознакомления будущих спортсменов с историей авиации, с летчиками-Героями Советского Союза, с ролью авиации в Великой Отечественной войне и в период мирного строительства (16 часов). Также в рамках учебного материала обучающиеся должны были освоить историю летательных аппаратов (2 часа), построение простейших моделей (22 часа), сведения о воздухе (4 часа), построение схематических моделей планеров и самолетов (64 часа), прием норм на юношеский спортивный разряд (4 часа) (Бабаев, Гаевский, Кудрявцев, Микиртумов, Хухра, 1956).

Задача второго года обучения состояла в прививании серьезного интереса кружковцев к авиамodelизму и авиамodelьному спорту. С этого момента руководитель кружка должен был включать в образовательный процесс спортивные элементы, приучать мыслить самостоятельно и применять полученные технические знания на практике. Главными навыками, которые требовалось отработать с учащимися, были навыки регулировки и запуска моделей и работа с метеорологическими условиями при запуске летающих моделей. Большую часть времени руководитель кружка должен был посвящать спортивной работе, так как с этого года кружковцы имели возможности получить взрослые спортивные разряды. Как правило, на втором году обучения учащимся требовалось получить третий спортивный разряд (это стало возможно с 1952 г., когда авиамodelьный спорт был включен в единую систему спортивных мероприятий СССР), для этого желающему требовалось сдать нормы всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 1 степени и добиться продолжительности полета фюзеляжной модели планера в 1 мин. 30 сек., либо полета фюзеляжной модели самолета с резиновым мотором в течении 1 мин. (Панков, 1947, 125 с.).

Программа второго года обучения рекомендовала следующее распределение по времени по разделам: 4 часа – вводные занятия, 44 часа – фюзеляжная модель планера, 52 часа – фюзеляжная модель самолета, 4 часа – авиационные и авиамodelьные двигатели, 6 часов – беседы по авиационной технике, 2 часа – заключительное занятие.

Массовое распространения авиамodelьных кружков привело к появлению интереса к авиамodelьному спорту – первые массовые состязания прошли в мае 1924 г. в Грузии, так как здесь метеорологические условия были наиболее благоприятны для проведения подобных мероприятий. Модель победителя этих состязаний – грузинского авиамodelиста Х. Парунакяна – установила первый официальный рекорд дальности полета в 19,5 м. В сентябре того же года также состоялись массовые состязания в Москве, здесь рекорд Х. Парунакяна был превзойден – модель победителя Н. Фаусака пролетела 45 м за 13,4 сек. Первые всесоюзные состязания летающих моделей прошли в августе 1926 г. на Центральном аэродроме в Москве, в них приняло участие 70 человек, представивших 126 моделей. Таким образом, период с 1924 по 1930 гг. можно охарактеризовать как этап накопления опыта в проведении авиамodelьных состязаний; в этот период соревнования, в основном, проводились летом и сосредотачивались на дальности полета.

С 1923 г. под руководством сначала ОДВФ, а потом Осоавиахима начал выходить журнал «Самолет». Будучи официальным печатным органом Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), он занимался пропагандой авиации, освещал вопросы воздухоплавания и развитие советского воздушного флота в ранний период. Здесь публиковались уникальные факты по истории мирового авиастроения, гражданской и военной авиации, пилотах-асах, новых технологиях в авиастроении; на задней обложке журнала печатались рекламные плакаты воздушного флота, выполненные в стиле конструктивизма (среди авторов плакатов были такие известные художники, как А. Родченко, Ю. Пименов, Д. Шмаринов и др).

С 1930-х гг. на первый план стали выходить вопросы научного уровня проведения состязаний, качеств измерительной аппаратуры и т.п. Для решения данных вопросов в добровольной организации было принято решение об улучшении организационной работы, в связи с этим в 1930 г. был проведен первый всесоюзный слет авиамоделлистов. Слет состоял из двух частей: сначала происходили состязания, затем проводилась теоретическая конференция по вопросам авиации и авиамоделльного спорта. С этого момента соревнования проводились в новом формате. В первый день все участники могли в рамках выставки ознакомиться со всеми моделями, которые должны были принять участие в состязаниях; это было необходимо для того, чтобы в день запусков участники могли обратить внимание на наиболее интересные для них летающие модели. На конференции, которая составляла вторую часть слета, традиционно присутствовали представители от оборонного общества (на момент проведения первого слета – Осоавиахим), от ЦК ВЛКСМ и органов народного образования; такой состав представителей был призван расширить охват разрабатываемых слетом вопросов. Как правило, открытие конференции происходило по двум докладам: главный доклад чаще всего был посвящен общим вопросам авиамоделльного движения; второй доклад анализировал итоги спортивных и технических достижений авиамоделлизма в текущем году. Всего в период с 1930 по 1935 гг. было проведено шесть таких слетов. С 1936 г. в авиамоделльном спорте появляется новый тип соревнований – командные (Дерябкин, 2016, с. 555–556).

В довоенный период в СССР наиболее развитыми считались две школы авиамоделлизма – московская и закавказская. Первая авиамоделльная школа стремилась улучшить аэродинамику модели, более качественно использовать энергию, тщательнее подходить к выбору материалов для изготовления, при этом члены данной школы сравнительно мало обращали внимания на использование потоков воздуха. В связи с этим авиамоделли московской школы оказывались более похожими на самолет и были более совершенными в техническом отношении. В противовес московской, закавказская школа авиамоделльного спорта сосредоточилась на использовании потоков воздуха, поэтому ее модели были предельно простыми и легкими, мало напоминая самолет своими пропорциями. В дальнейшем обе школы, дополняя и обогащая друг друга, слились в одну советскую школу. Огромную роль в развитии авиамоделлизма сыграло открытие Центральной авиамоделльной лаборатории (ЦАМЛ) в 1931 г., в ее задачи входила научная разработка проблем авиамоделлизма. Вслед за московской лабораторией были открыты лаборатории в Ленинграде, Киеве, Харькове, Тбилиси, Баку, Ереване, Краснодаре и некоторых других городах. Заслуга модельных лабораторий состояла в помощи авиамоделльным кружкам, распространении научных знаний и накоплении и распространении опыта передовых авиамоделлистов. ЦАМЛ разрабатывала образцы новых летающих моделей; проводила испытания моделей в полете и двигателей в работе; выпускала научно-техническую и научно-популярную литературу для интересующихся; разрабатывала образцы авиамоделльных наборов для сборки летающих моделей и т. п. В дальнейшем ЦАМЛ также стал базой для практических тренировок членов сборных команд авиамоделлистов Советского Союза (Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту, 1963, 423 с.). Создание Центральной авиамоделльной лаборатории позволило советским авиамоделлистам в период с 1931 по 1938 гг. освоить теорию полета модели и ряд новых типов моделей – от планеров до бензомоторных. В 1934 г. ЦК Осоавиахим обратил внимание на имевшееся отставание в моделировании планеров и предпринял специальные меры, благодаря которым на следующие всесоюзные испытания прибыло уже 25 моделей планеров. В 1935 г. авиамоделльная мысль вылилась в изготовление моторных моделей, к 1937 г. на соревнованиях было представлено уже более полусотни подобных моделей (Кравченко, 2023, с. 26–37).

Великая Отечественная война на некоторое время прервала массовую авиамодельную работу, но моделизм продолжил развиваться. Об этом свидетельствует проведение соревнований в Ленинграде сразу после снятия блокады – в 1943 г. В последующем, по мере улучшения ситуации на фронте и в тылу, состязания по авиамодельному спорту стали поводиться и в других городах СССР – в 1944 г. они прошли в Москве, а с 1945 г. проводились повсеместно, где был развит авиамоделизм. Все это способствовало качественному развитию авиамодельного спорта, в этот период в авиамоделизме на первый план выходят проблемы совершенствования рекордов скорости для моделей с механическими двигателями. Попытка решить данную проблему привела к созданию нового направления в авиамоделизме – кордовый моделизм. Его особенность состояла в том, что кордовая модель устроена так, что удерживающий ее моделист на расстоянии, равном длине нити, может вместе с тем и управлять ею. С 1949 г. советские моделисты начинают принимать участие в международных состязаниях. Участие в международных соревнованиях потребовало перехода на нормативы, предъявляемые Международной авиационной федерацией. Таким образом, стало поощряться изобретение следующих моделей: фюзеляжные модели планеров, фюзеляжные модели самолетов с резиновыми моторами, фюзеляжные парящие модели самолетов с механическими двигателями, фюзеляжные кордовые модели самолетов с механическими двигателями и фюзеляжные кордовые модели самолетов с реактивными двигателями. В 1952 г. произошло знаковое для советского авиамодельного спорта событие – он был включен в единую систему спортивных мероприятий. Авиамоделисты получили право на такие поощрения как звание «мастер спорта», «заслуженный мастер спорта» и т.д. В 1954 г. в Москве впервые состоялся съезд авиамodelистов из социалистических стран; в 1962 г. в Киеве состоялся чемпионат мира по кордовым моделям, победителями стали представители Советского союза, после этого советские авиамodelисты неоднократно становились победителями и призерами международных соревнований. В период с 1962 по 1984 гг. советская команда 16 раз становилась победителем международных соревнований.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время основными направлениями молодежной политики признано воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. В Советском Союзе патриотическое и военно-гражданское воспитание было развито на должном уровне, в связи с этим при поиске путей укрепления доверия подрастающего поколения к государственным структурам, на наш взгляд, следует обращаться к опыту добровольных оборонных организаций СССР. Авиамодельный спорт способствовал улучшению трудовой подготовки и профессиональной ориентации школьников; развитие технических навыков современным тенденциям образования. Интерес государственных органов к распространению моделизма среди населения также можно объяснить и желанием подготовить будущих специалистов-конструкторов. Так, путь в конструкторские бюро выдающихся советских авиаконструкторов А. Н. Туполева, А. С. Яковлева, О. К. Антонова начался с постройки авиамodelей; для многих советских летчиков также именно авиамodelизм стал первой ступенькой к штурвалу самолета. Анализ вклада добровольных оборонных обществ в развитие авиамodelизма (1926–1960 гг.) показывает, что ДОСААФ сумел внести заметный вклад в этот процесс. Полный список побед советских авиамodelистов – выпускников кружков авиамodelизма ДОСААФ, победивших на различных крупных соревнованиях и состязаниях, насчитывает несколько десятков имен. Ключевыми факторами успеха стали: наличие сильных локальных школ (в первую очередь, московской и закавказской), деятельность талантливых энтузиастов, поддержка авиамodelных кружков на предприятиях и в учебных заведениях, а также сама деятельность оборонных организаций по расширению авиационных и авиамodelных знаний. Советский период заложил фундамент, на котором в 1990-е и 2000-е выросли новые профессиональные кадры, что подтверждает историко-институциональную преемственность поколений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бабаев Н., Гаевский О, Кудрявцев С., Микиртурмов Э., Хухра Ю. Авиационный моделизм. М.: Изд-во ДОСААФ, 1956.

ВЦС Союза Осоавиахим СССР и РСФСР (информационное сообщение). Авиация и химия. 1927. Номер 2 (февраль). С. 36.

Дерябкин В.Д. История развития авиамоделизма. Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. Номер 12. С. 555-556.

Зарзар В. Авиаким. М.: Изд-во «Авиаким», 1925.

Зарипов Р.Р. Становление и развитие авиационного направления деятельности Осоавиахима Татарстана в 1923-1945 гг. Современная научная мысль. 2025. Номер 3. С. 104-111.

Котов Н.С. К истории создания Общества добровольного содействия флоту на территории Воронежской области (1948 гг.) Современная научная мысль. 2025. Номер 1. С. 69-74.

Кравченко А.В. Деятельность региональных отделений Осоавиахима по военно-спортивной подготовке молодежи Карачая и Черкесии во второй половине 1930-х гг. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2023. Номер 2 (319). С. 26-37.

Панков М.И. Работа авиамodelьного кружка. М: Изд-во ОСОАВИАХИМ, 1947.

Парфенова Г. В. Трудовой народ строй Воздушный Флот! (вклад Общества друзей Воздушного Флота в развитие советской авиации). Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2025. Номер 1(108). С. 70-73.

Постановление СНК СССР от 27.07.1926 О переименовании Военно-Научного Общества Союза ССР в Общество Содействия Обороне Союза ССР. [Электронный ресурс] URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4796#rx46XIUCUthl2wXG1> (дата обращения: 17.02.2026)

Постановление Совмина СССР от 20.08.1951 Номер 3060 Об объединении Досарма, Досава и Досфлота во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (Досааф СССР). [Электронный ресурс].

Рожков В.С. Авиамodelьный кружок: пособие для руководителей кружков. М.: Просвещение, 1986.

Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 3. М.: Физкультура и спорт, 1963. 423 с.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MODEL AIRCRAFT SPORTS IN THE VOLUNTARY DEFENSE SOCIETIES OF THE USSR IN 1926-1960

**Anokhina, Inna Anatolyevna¹, Novikov, Yuri Nikolaevich²,
Kotova, Alina Pavlovna³**

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh,
Russia, E-mail: fvs.kaf@cchgeu.ru

³Assistant Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: alinau25@gmail.com

Abstract

This article is devoted to the history of the development of aircraft modeling in the USSR's defense sports organizations. Interest in the development of aircraft modeling in the USSR's defense organizations stems from its versatility: aircraft modeling provided an opportunity to engage youth and children, develop technical and design thinking, train future design specialists, and instill respect for the USSR Armed Forces and aviation in the population. Voluntary defense organizations, the most important of which was DOSAAF, played a significant role in spreading aircraft modeling to the masses in the Soviet Union. The paper analyzes the results of defense societies' activities in hosting sporting events and attracting various segments of the population to the technical sport of aircraft modeling.

Keywords: education, sport, aircraft modeling, organization, society, country.

REFERENCE LIST

Babaev N., Gaevskij O, Kudryavcev S., Mikirtumov E., Huhra YU. Aviacionnyj modelizm. M.: Izd-vo DOSAAF, 1956.

VCS Soyuza Osoviahim SSSR i RSFSR (informacionnoe soobshchenie). Aviatsiya i himiya. 1927. Nomer 2 (fevral'). S. 36.

Deryabkin V.D. Istoriya razvitiya aviamodelizma. Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavtiki. 2016. Nomer 12. S. 555-556.

Zarzar V. Aviahim. M.: Izd-vo «Aviahim», 1925.

Zaripov R.R. Stanovlenie i razvitie aviacionnogo napravleniya deyatel'nosti Osoviahima Tatarstana v 1923-1945 gg. Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2025. Nomer 3. S. 104-111.

Kotov N.S. K istorii sozdaniya Obshchestva dobrovol'nogo sodejstvija flotu na territorii Voronezhskoj oblasti (1948 gg.) Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2025. Nomer 1. S. 69-74.

Kravchenko A.V. Deyatel'nost' regional'nyh otdelenij Osoaviahima po voenno-sportivnoj podgotovke molodezhi Karachaya i CHerkesii vo vtoroj polovine 1930-h gg. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sociologiya, yurisprudenciya, politologiya, kul'turologiya. 2023. Nomer 2 (319). S. 26-37.

Pankov M.I. Rabota aviamodel'nogo kruzhka. M: Izd-vo OSOAVIAHIM, 1947.

Parfenova G. V. Trudovoj narod stroj Vozdushnyj Flot! (vklad Obshchestva družej Vozdushnogo Flota v razvitie soverskoy aviacii). Aktual'nye problemy gumanitarnyh i social'no-ekonomicheskikh nauk. 2025. Nomer 1(108). S. 70-73.

Postanovlenie SNK SSSR ot 27.07.1926 O pereimenovanii Voennno-Nauchnogo Obshchestva Soyuza SSR v Obshchestvo Sodejstviya Oborone Soyuza SSR. [Elektronnyj resurs] URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4796#rx46XIUCUthl2wXG1> (data obrashcheniya: 17.02.2026)

Postanovlenie Sovmina SSSR ot 20.08.1951 Nomer 3060 Ob ob"edinenii Dosarma, Dosava i Dosflota vo Vsesoyuznoe dobrovol'noe obshchestvo sodejstviya armii, aviacii i flotu (Dosaaf SSSR). [Elektronnyj resurs].

Rozhkov V.S. Aviamodel'nyj kruzhok: posobie dlya rukovoditelej kruzhkov. M.: Prosveshchenie, 1986.

Enciklopedicheskij slovar' po fizicheskoj kul'ture i sportu. Tom 3. M.: Fizkul'tura i sport, 1963. 423 s.